

THUJA OCCIDENTALIS F.COLUMNА НИНГ ИНТРОДУКСИЯ ШАРОТИДА
ЎСИБ РИВОЖЛАНИШИ

Абдисаломова Файрўза Тўра қизи

Бабаёрова Гуласал Бахтиёр қизи

Ўзбекистон Миллий Университети магистрантлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7414527>

Кириш.

Cupressaceae оиласининг манзаралилик хусусиятлари юқори эканлиги ҳамда уларга бўлган талабнинг ортиб бориши натижасида кейинги йилларда тур ва формаларнинг уруғидан, вегетатив ҳамда пайвандлаш йўли билан кўпайтириш усуллари борасида дунё бўйича кўпгина олимлар илмий изланишлар олиб боришган (Акимов, 1997, Скалий, 2002, Хартман, 2002, Александрова, 2003, Есипова, 2004, Торчик, 2007, Мингажева, 2017) Thuja occidentalis Шарқий Шимолий Америкада пайдо бўлган ва Европа ва Бразилияда етиштирилади манзарали дарахт сифатида [4-5], « ҳаёт дарахти» ёки «оқ садр» Thuja дарахтлари Cupressaceae оиласига мансуб Pineales туркумига киради. [7] Thuja 5 та турни ўз ичига олади. Cupressaceae оиласи турларининг интродукцияси ва интродукция натижаларига бағишланган тадқиқотлар хорижлик олимлар С.Ф. Грей (1882), оила вакилларининг таксономик таҳлили С. Schulz, Р.Р. Knopf (2005), Р.А. Thomas (2007), оиладаги туркум турларининг ер шари флорасида тарқалиши ҳақида М.Олсон (2013), G. Randall (2019) лар ва бошқаларнинг ишларида ёритилиб берилган. Cupressaceae бу оилага кирувчи турлар бир уйли ёки икки уйли дарахт ва бута ўсимликларидир. Оилада 20 туркум ва 145 тур бор, улар ичида энг тавсифли туркумлари сарв, арча, туя, биота туркумлари ҳисобланади.

Тадқиқот методлари. Тадқиқотларимиз Тошкент Ботаника боғи шароитида олиб борилди.

Онтогенез босқичларини ўрганишда Т.Работнов ва А.А Уранов методларидан фойдаланилди. Cupressaceae оиласининг манзаралилик хусусиятлари юқори эканлиги ҳамда уларга бўлган талабнинг ортиб бориши натижасида кейинги йилларда тур ва формаларнинг уруғидан, вегетатив ҳамда пайвандлаш йўли билан кўпайтириш усуллари борасида дунё бўйича кўпгина олимлар илмий изланишлар олиб боришган (Акимов, 1997, Скалий, 2002, Хартман, 2002, Александрова, 2003, Есипова, 2004, Торчик, 2007, Мингажева, 2017).

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Cupressaceae оиласига мансуб интродукция қилинган 19 тур ва 10 та формаларнинг манзаралилиги аниқланган ҳамда янада истиқболли ҳисобланган 4 тур ва 5 та формалар интродукцион баҳоланган. Thuja туркуми учта манзарали формаларининг ўсишининг бошланиши март ойининг учинчи декадасига тўғри келиб, бу вақтда ҳаво ҳарорати $+24+25^{\circ}\text{C}$ ни, нисбий намлиги 50-55% ни ташкил этиши кузатилди. Барча формаларда уруғчи қуббаларнинг чангланиш жараёни март ойининг бошларида яқунланади. Куртакларининг очилиши, игнабаргларининг бўлиниши ва янги новдаларининг бўйига ўсиши апрель ойининг ўрталарига тўғри келиб, ўсимликларнинг жадал ўсиши бошланди. Бу вақтда хавонинг ўртача ҳарорати $+15,1^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этган.

1-расм: Thuja occidentalis f.columna нинг 2- йиллик қаламчаси.

2- расм: *Thuja occidentalis f.columna* нинг 15- йиллик қаламчаси.

Хулоса

Интродукция шароитида *Thuja occidentalis f.columna* юқори кўпайиш қобилятига эга бўлиб, бу ўсимликларнинг муҳим потенциал уруғлик махсулдорлигида намоён бўлади, аммо табиий регенерация кузатилмади. Уларнинг кўпайиши тупроқ -иқлим шароитига ҳам боғлиқ. Турларнинг табиий диапозони АҚШ, Мичиган, ва интродукция шароитида йиғилган Россия, Ёшкар- Ола уруғлари сувни сингдириш, сувни ушлаб туриш қобиляти, униб чиқиш тезлигида сезиларли фарқларга эга эмас эди.

References:

1. Н.Е. Дендрология. Фенологические наблюдения над хвойными породами: учебное пособие для студ. лесхоз. фак. – Л.: Кречетова Н.В., Соколова Н.А., Котова Л.И. О декоративных формах туи западной и ЛТА, 1974. – 84 с.
2. Alfred A., Knopf. Chambers, Kenton L. *Thuja*. Flora of North America Editorial Committee (eds.): Flora of North America North of Mexico, Oxford University Press. – Vol. 2.1993. – P. 257-259.

3. Кречетова Н.В., Соколова Н.А., Котова Л.И. О декоративных формах туи западной и кипарисовика горохоплодного // Лесной журнал, 2000. – № 5. – С. 91-95
4. Матюхин Д.Л. Особенности строения побегов у декоративных форм родов *Chamaecyparis* Spach и *Thuja* L. – М. 2000 . Вып. 272. – С. 9-12.
5. Валиева Ф.Ф. Формовое разнообразие туи западной в коллекции уфимского ботанического сада // Актуальные проблемы биологии и экологии: тезисы докладов IX молодежной научной конференции. Сыктывкар, 2002. – С. 27-28.
6. Ругузова А.И. Морфо-физиологические особенности формирования пыльцевых зерен и опыления у некоторых видов сем. *Cupressaceae* // Ботан. журн. 2004. Т. 87. № 7. – С. 1111–1121.
7. Olson M. *Cupressaceae* // *The Cypress Family*. Spring, 2013. – P. 22-30.
8. Темиров Э., Рахимова Т. Современное состояние интродуцированных видов и форм семейства кипарисовых (*Cupressaceae* F.W. Neger) в условиях Ташкентского Ботанического сада имени акад. Ф.Н. Русанова // *Узбекский Биологический журнал*. – Ташкент, 2018. – №5. – С. 48-50.

